

DOI: 10.5281/zenodo.10561098

O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO COMO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO NA EDUCAÇÃO

Maryah Pantoja Barbosa Leite¹

Michael Sousa Leite²

Márcio José Souza Leite³

Ailton Luiz dos Santos⁴

José Alcides Queiroz Lima⁵

Tatiana Rocha dos Santos⁶

-
- 1 Especialista em Segurança Pública e Inteligência Policial pela Faculdade Literatus (UNICEL). Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas - CIESA. Investigadora de Polícia Civil do Estado do Amazonas.
 - 2 Especialista em Gestão Pública aplicada à Segurança pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Especialista em Segurança Pública e Inteligência Policial pela Faculdade Literatus (UNICEL). Especialista em Ciências Jurídicas pela Universidade Cruzeiro do Sul. Possui graduação em Segurança Pública pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo - UNICID. Tecnólogo em Recursos Humanos pela Universidade Paulista - UNIP. Capitão da Polícia Militar do Estado do Amazonas.
 - 3 Mestrando em Segurança Pública, cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Especialista em Segurança Pública e Inteligência Policial pela Faculdade Literatus (UNICEL). Especialista em Ciências Jurídicas pela Universidade Cruzeiro do Sul. Possui graduação em Segurança Pública, cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo - UNICID. Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Comandou diversas unidades da Polícia Militar do Estado em todos os Grandes Comandos da Corporação, dentre as quais destacamos: No Comando de Policiamento Metropolitano foi Comandante da 12ª CICOM, 20ª CICOM e do Batalhão do CPA Leste. No Comando de Policiamento do Interior, foi comandante do 4º BPM na cidade de Humaitá - AM e 4º CIPM na cidade de Lábrea - AM. No Comando de Policiamento Especializado foi Comandante do Grupamento Aéreo. No Comando de Policiamento Ambiental comandou o Batalhão Ambiental. Atuou ainda como Piloto de Helicóptero no Departamento Integrado de Operações Aérea da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas onde também exerceu a função de Chefe de Operações Aéreas. Foi condecorado com a Medalhas Ação Policial, Medalha 10 anos de Serviço, Medalha 20 anos de Serviço, Medalha do Mérito Policial e Medalha Tiradentes.
 - 4 Mestrando em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos pela UEA – Universidade do Estado do Amazonas. Especialista em Gestão Pública aplicada à Segurança pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Especialista em Direito Administrativo pela Faculdade FOCUS. Especialista em Segurança Pública e Direito Penitenciário pela Faculdade de Educação, de Tecnologia e Administração – FETAC. Especialista em Ciências Jurídicas pela Universidade Cidade de São Paulo - UNICID. Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Candido Mendes - UCAM. Possui graduação em Segurança Pública pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo - UNICID. Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Possui experiência na área de Direito, na fiscalização e gestão de contratos públicos, com ênfase em Segurança Pública. Email: ailtontati2001@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6428-8590>
 - 5 Mestre em Engenharia Civil em Materiais Regionais e não Convencionais Aplicados a Estruturas e Pavimentos pela UFAM Universidade Federal do Amazonas. Especialista em Engenharia de Bioprocessos pela Faculdade Unyleya e em Engenharia de Estruturas de Concreto e Fundações pela UNICID Universidade Cidade de São Paulo. Graduado em Engenharia Civil pela ULBRA Centro Universitário Luterano de Manaus e em Engenharia Civil Operacional pela UTAM Centro de Tecnologia da Amazônia. <https://orcid.org/0000-0002-4881-0702>
 - 6 Mestranda em Saúde Pública pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Especialista em Saúde Pública com ênfase em saúde da família pela Faculdade Iguaçú. Especialista em saúde Coletiva e ESF pela Faculdade Iguaçú. Especialista em Enfermagem em Atenção Primária à Saúde pela Faculdade Iguaçú. Especialista em Enfermagem em Saúde da Família pela Faculdade Iguaçú. Especialista em Urgência e Emergência pela Faculdade Literatus (UNICEL). Bacharel em Enfermagem. Atualmente é Analista em Enfermagem da Prefeitura Municipal de Manaus e servidora civil no Hospital Militar do Exército Brasileiro. Tem experiência na área de Enfermagem. Possui experiência na área de Saúde Pública, Saúde Materno-Infantil, na assistência e gestão de enfermagem. Tem 18 (dezoito) anos de serviço em atividade de enfermagem. É autora e organizadora de livros técnicos e acadêmicos. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3677-1985>.

DOI: 10.5281/zenodo.10561098

RESUMO

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) é um documento de profunda importância no direcionamento da ação pedagógica no contexto escolar. A construção e implementação do PPP é atividade de extrema relevância no planejamento e desenvolvimento das atividades escolares, pois, é ele que evidencia o que a escola almeja, quais suas metas e objetivos e os possíveis caminhos para alcançá-los. Este artigo aborda perspectivas referentes ao Projeto Político-Pedagógico enquanto ferramenta de planejamento da ação educacional. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva construída a partir de pesquisa bibliográfica, que apura o pensamento de autores que versam sobre a temática escolhida, buscando compreender as dimensões conceituais e legais que norteiam a utilização do PPP como ferramenta de planejamento da ação educacional, em uma concepção democrática e participativa. O documento deve conter as atividades escolares, e o planejamento pedagógico e administrativo, destacando a construção da gestão democrática articulada com as necessidades e anseios comunitários e essa comunidade deve participar de modo ativo na elaboração, construção e desenvolvimento do PPP, alcançado um resultado favorável e referendado por professores, técnicos, pais, responsáveis, funcionários e demais membros da comunidade escolar.

Palavras-chave: Planejamento. Ação educacional. Gestão da educação. Projeto Político-Pedagógico.

INTRODUÇÃO

Este estudo aborda as concepções subjacentes ao Projeto Político-Pedagógico enquanto instrumento de planejamento da ação educacional. Existem vários caminhos para construção do PPP, uma vez que ele retrata o entendimento e o percurso possível trilhado em cada uma das escolas, assim o PPP não deve ser convertido em uma peça burocrática, mas sim como um elemento vivo e eficaz no processo de planejamento e gestão da educação, em sua integralidade.

Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, através do método dedutivo, realizado mediante pesquisa bibliográfica, tendo por objetivo compreender o Projeto Político-Pedagógico e suas especificidades como um instrumento de planejamento da ação educacional. Justifica-se a escolha da temática diante da necessidade de organização do processo de trabalho em educação, com vistas à consecução de um ensino qualitativo e efetivo.

DOI: 10.5281/zenodo.10561098

O termo projeto tem origem no latim *projectu*, que, por sua vez, é particípio passado do verbo *projicere*, que significa “lançar para diante”. Plano, intento, desígnio. (VEIGA, 2009). Segundo Medel (2008, p. 01), “O Projeto Político-Pedagógico da escola retrata a sua identidade”. Assim, compreende-se que sua principal função é refletir os valores, metas, objetivos e intencionalidade do processo de gestão escolar e do desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem, orientando-os e direcionando as ações, com uma intencionalidade prática.

Dentre os diversos debates voltados à construção de uma educação que esteja apta a atender as necessidades nas comunidades escolares, um aspecto relevante tem sido a elaboração das leis educacionais que vão ajudar a escola a enfrentar os desafios atuais da educação. O PPP constitui-se em um documento que deve ser construído com clareza, no que concerne às disposições do compromisso ético e pedagógico dos atuais desafios da formação e educação do cidadão contemporâneo, a fim de torná-lo crítico, reflexivo e que possa atuar na transformação e melhoria da sociedade na qual se insere (SOUSA, 1998).

Há um intenso debate entre os estudiosos da educação sobre o valor inestimável do Projeto Político-Pedagógico de uma instituição de ensino. Do mesmo, emanam as concepções, finalidades e prioridades que norteiam as ações da comunidade escolar, ele reúne o passado, o presente e o futuro, ou seja, representa o mais importante à identidade da escola.

A construção do PPP é ação fundamental no planejamento das instituições de ensino, pois, é ele que irá demonstrar o que a escola idealiza quais suas metas e objetivos e os possíveis caminhos para atingi-los. Esse trabalho deve ser construído por todo o corpo escolar e comunidade, ou seja, o PPP é a identidade da escola e aponta os caminhos para construir um ensino qualidade.

2. O PROJETO NO CONTEXTO DO PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

A palavra *projeto* aborda a ideia de futuro, de vir-á-ser, que tem como ponto de partida o presente. É extensão, ampliação, recriação, inovação, do presente já construído e,

DOI: 10.5281/zenodo.10561098

sendo histórico, pode ser transformado: “um projeto necessita rever o instituído para, a partir dele, instituir outra coisa. Tornar-se instituinte” (GADOTTI, 2000, p 39).

Deste modo, ao se afirmar que a elaboração do PPP deve se dar de forma coletiva, pressupõe-se que todos os envolvidos nesse processo devem debater conjuntamente suas intenções a fim de definir com maior clareza os objetivos e as finalidades que a escola pretende alcançar, considerando as condições concretas da mesma.

O Projeto Político-Pedagógico surgiu após a Constituição Federal vigente, com vistas a oferecer autonomia às escolas na construção de sua própria identidade. Esse documento é o referencial de todas as instituições de ensino. Seu fundamento legal tem nascedouro na LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9.394/96.

Essa legislação intensifica a elaboração e autonomia da construção de projetos diferenciados de acordo com as necessidades de cada instituição. Em seu artigo 12, inciso I, LDB diz que "Os estabelecimentos de ensino respeitando as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I – elaborar e executar sua proposta pedagógica" (BRASIL, 1996).

Toda escola necessita de um documento norteador, no caso, o PPP. Este documento aponta um rumo, uma direção intencional com um sentido explícito e com um compromisso definido coletivamente. É no PPP que se dispõem as características que gestores, professores, funcionários, pais e alunos pretendem construir na unidade e qual formação querem para quem ali estudar.

Pensa-se que a elaboração do Projeto Político-Pedagógico enquanto plano de ação educacional e de gestão pode vir a auxiliar a comunidade escolar na obtenção de resultados mais efetivos e satisfatórios relativos à qualidade da educação ofertada. O trabalho de elaboração e atualização anual do PPP pelas escolas tem a finalidade de desempenhar a gestão democrática efetiva e participativa, com o envolvimento de todo o corpo escolar, destacando nesse processo a figura do diretor escolar e seu papel na mudança social bem como a realidade que o mesmo tem da sua comunidade educacional.

Toda instituição escolar possui objetivos que deseja atingir, metas a alcançar. A articulação desses desejos e aspirações, bem como os mecanismos para sua concretização constituem o PPP. Para Libâneo (2005, p. 345) "O projeto é um documento que propõe uma

DOI: 10.5281/zenodo.10561098

direção política e pedagógica para o trabalho escolar, formular metas, prevê as ações, institui procedimentos e instrumentos de ação."

Assim, podemos compreender que são grandes as responsabilidades e a tarefa da estruturação de um PPP, pois ele consolida os objetivos, a missão e a visão de uma instituição escolar tanto do ponto de vista administrativo, quanto do ajuntamento das aspirações de sua cultura organizacional, de modo que esse trabalho deve contemplar o modo de ser, de viver e de compreender o mundo dos atores que se inserem naquele contexto.

A proposta política e pedagógica, a ser elaborada no coletivo de cada escola, deve levar em consideração dimensões relacionadas ao conjunto de aspectos que organizam a sua autonomia pedagógica, administrativa, jurídica e financeira, com o delineamento de uma ação intencional, com sentido de um compromisso assumido coletivamente, que dá à escola autonomia em explicitar sua própria identidade, a princípio, a autonomia fortalece as relações entre a escola e o sistema educacional.

Uma das principais possibilidades de construção do PPP passa pela relativa autonomia da escola, de sua capacidade de delinear sua própria identidade, ou seja, resgatar a escola como espaço público, lugar de debate, do diálogo, colocando em prática a reflexão coletiva. Portanto, é preciso entender que o PPP da escola trará as indicações necessárias para a organização do trabalho pedagógico, onde vai incluir o trabalho do professor com sua dinâmica interna da sala de aula.

Segundo Veiga (2009), a escola se nutre da vivência cotidiana de cada um de seus membros, coparticipantes de sua organização do trabalho pedagógico até a administração central. Seja o Ministério da Educação, a Secretaria Estadual ou Municipal, não compete a eles definir um modelo pronto e acabado, mas sim estimular inovações e coordenar as ações pedagógicas planejadas e organizadas pela própria escola. Por isso, o PPP reflete o esforço conjunto da comunidade escolar na elaboração de uma proposta que contemple suas verdadeiras necessidades e desafios.

Na verdade, o Projeto Político-Pedagógico deve se configurar como uma expressão de direitos e deveres a serem cumpridos, pois se constituem em conjunto de princípios e diretrizes em busca da gestão democrática, que inclui a participação dos representantes dos

DOI: 10.5281/zenodo.10561098

diferentes segmentos da escola nas decisões e nas ações democrática no seu interior. Tais desafios não são fáceis de serem consolidados, tendo em vista se tratar de uma construção contínua, que ultrapassa o domínio cognitivo estendendo-se aos planos ético e social.

2.1 FUNDAMENTOS LEGAIS E CONCEITUAIS PERTINENTES AO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO ENQUANTO FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

É necessário destacar as Leis que regem esse tão importante documento, enfatizando a ideia de que a construção do Projeto Político-Pedagógico deve contemplar, na sua essência, a qualidade de ensino a ser oferecida, pautando-se na gestão democrática, com princípios de igualdade e liberdade. Tais conceitos se encontram estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos artigos 12 e 13:

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência:

I – Elaborar e executar sua proposta pedagógica;

VI – Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola;

VII – Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da sua proposta pedagógica.

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:

I – Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

II – Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:

I – Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. (BRASIL,1996).

Tais artigos indicam a necessidade de participação da comunidade escolar como um todo na elaboração do PPP, desde os pais, aos professores, gestores, coordenadores e demais servidores que atuam em determinado espaço escolar. Da mesma forma, todos são igualmente responsáveis pela execução e efetivação dele. No entanto, observa-se que a organização do trabalho pedagógico, antes de ser uma necessidade é, também, uma grande exigência legal que tem que ser colocada em prática porque se não o fizer a instituição corre risco de intervenção por parte do poder público.

DOI: 10.5281/zenodo.10561098

Todo esse processo deve ser realizado no início do ano letivo, com o compromisso de que a escola disponha de condições de realizar um trabalho com uma proposta emancipatória, que não esteja de todo desvinculada das políticas educacionais, mas sim que a sustentem num modelo a ser seguido, o qual lhe conceda a liberdade de construir sua própria autonomia, entendendo esta última como possibilidade de exercício da democracia no espaço público.

Para Veiga (2009), a autonomia fortalece as relações entre a escola e o sistema educacional, pois a escola luta pela independência para buscar sua autonomia pedagógica, em um contexto democrático, público e gratuito, fundamentada sobre os seguintes aspectos: a igualdade de condições de acesso e permanência; a qualidade para todos; a gestão democrática; a liberdade, como relação e associada à ideia de autonomia; a valorização do magistério.

Ainda segundo a autora, temos, acerca da democratização da elaboração do PPP:

O projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão (VEIGA, 1998, p. 2)

Portanto, é preciso entender que o Projeto Político-Pedagógico dará indicações necessárias a escola sobre a organização do trabalho pedagógico, que inclui o trabalho do professor dentro da sala de aula, pois a escola é um espaço público, lugar de debate, do diálogo, fundado na reflexão coletiva.

As novas formas têm que ser pensadas em um contexto de luta, de correlação de força – às vezes favoráveis às vezes desfavoráveis. Terão que nascer no próprio “chão da escola”, com apoio dos professores e pesquisadores. Não poderão ser inventadas por alguém, longe da escola e da luta da escola. (FREITAS 1991, p. 23).

Participar da discussão coletiva de uma organização e elaboração de um PPP é um grande desafio, mas também um processo enriquecedor para os que se interessam na especificidade de uma organização que é determinada por um compromisso, pela missão ou pelo o objetivo que vai justificar sua existência entre outras coisas, pela compreensão das formas de organização de grupos humanos e da forma como os sujeitos se agregam ou não ao

DOI: 10.5281/zenodo.10561098

funcionamento desses grupos. É um caminho marcado por discussões argumentativas a respeito dos caminhos do sistema educacional brasileiro e da própria comunidade.

O PPP vem a se construir de forma aberta e não pode ser escrito nem formalizado todo de uma só vez, nesse caso de formalização, poderá apenas representar o ponto de chegada desse que vai se ampliando progressivamente com organização e persistência. Veiga (2009, p. 13) vê essa construção do seguinte modo:

Na construção do Projeto Político Pedagógico também está contemplada a dimensão de participação, pois sua elaboração “é corresponsabilidade dos professores, dos pais, dos alunos, do pessoal técnico-administrativo e dos segmentos organizados da sociedade local, contando ainda, com a colaboração e a assessoria efetivas de profissionais ligados à educação”.

A construção de uma sociedade democrática, que possa lidar com as contradições da vida coletiva a partir da criação de uma linguagem múltipla e diversa, constituída pelas vozes de todos os seus membros, que tenha como horizonte criar canais de participação para incluir a todos que, historicamente, vem sendo aliados dos processos decisórios, é um processo que precisa se estabelecer um novo tipo de educação.

Existem vários caminhos para construção do PPP, uma vez que ele retrata o entendimento e o percurso possível trilhado em cada uma das escolas, nesse sentido Freitas (2004, p. 69) afirma que:

O projeto pedagógico não é uma peça burocrática e sim um instrumento de gestão e de compromisso Político e Pedagógico coletivo. Não é feito para ser mandado para alguém ou algum setor, mas sim para ser usado como referência para as lutas da escola. É um resumo das condições e funcionamento da escola e ao mesmo tempo um diagnóstico seguido de compromissos aceitos e firmados pela escola consigo mesma – sob o olhar atento do poder público.

O Projeto Político-Pedagógico vem sendo estruturado em busca de uma melhoria no ensino educacional, com vistas a organizar o trabalho pedagógico apoiado no desenvolvimento de uma consciência crítica e cidadã dentro da escola, na constituição no anseio de forma um sujeito coletivo, na qual os sujeitos singulares reconhecem-se como um grupo dentro da escola, utilizando sua autonomia e responsabilidade, criatividade, participação e cooperação de todos.

DOI: 10.5281/zenodo.10561098

Ele inclui não apenas os segmentos da comunidade escolar, mas também fora dela, incluindo as várias esferas do governo. Desse modo, a escola depois que aprova seu PPP, deve colocá-lo em prática imediatamente para que seu compromisso com a comunidade escolar seja aplicado, levando em conta o compromisso com a formação do cidadão para a sociedade. Para Saviani (1983, p. 93) “A dimensão política se cumpre na medida em que ela se realiza enquanto prática especificamente pedagógica”.

Isso mostra que, além da dimensão pedagógica, existe a intenção da escola em formar um cidadão com compromisso, criativo e crítico, com firmes propósitos de participar ativamente das ações educativas na sua comunidade escolar. De acordo com Veiga (2009), existem vários caminhos para construção do PPP, uma vez que ele retrata o entendimento e o percurso possível trilhado em cada uma das escolas. Todavia, é possível apontar três movimentos básicos deste processo de construção do PPP, denominados pela autora de: Ato Situacional, Conceitual e Operacional.

No Ato Situacional se aprende o movimento interno da escola, fica conhecendo seus conflitos e contradições, faz um diagnóstico de onde é prioritário agir. Já no Ato Conceitual, a escola debate e avalia sua concepção de educação e sociedade em todos os sentidos, homem, educação, escola, currículo, ensino e aprendizagem, visando uma análise da realidade (VEIGA, 2009).

O Ato Operacional trata-se das atividades a serem assumidas e realizadas para mudar a realidade das escolas, colocando em prática as decisões para alcançar seus objetivos, em todas as ações propostas. Para Veiga (2009), “um projeto político pedagógico, ultrapassa a dimensão de uma proposta pedagógica. É uma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente.”

O Projeto Político-Pedagógico é construído a partir dos princípios de igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática e valorização do magistério, pois a escola o desenvolve com o fim de colocar em prática a organização do seu trabalho pedagógico, assim, necessita do envolvimento de todos (VEIGA, 2009).

O propósito de aliar o projeto político pedagógico à educação infantil neste estudo implica no reconhecimento da sua importância no processo de formação humana, desde a

DOI: [10.5281/zenodo.10561098](https://doi.org/10.5281/zenodo.10561098)

menor idade, com uma total harmonia nas propostas e práticas pedagógicas desenvolvidas em cada instituição.

Não é raro, ainda, ao se ouvir falar de PPP, que se associe a ideia de um documento constituído por inúmeras páginas impressas. Percebe-se, contudo, que tal ideia, comum a muitas pessoas, foi socialmente elaborada. De fato, a real condição do PPP é mais complexa e abrangente, como foi possível perceber durante as investigações realizadas para a elaboração desta pesquisa.

É certo que a forma materializada do PPP é indispensável para nortear o trabalho pedagógico das instituições de educação infantil e escolares, de modo geral pois tal materialização permite a reflexão crítica das ações atuais e do futuro. Um desafio do PPP torna-lo mais que mero registro de uma história institucional que, na maioria das vezes, é reelaborada.

Ademais, o documento não deve se reduzir ao relato do presente, mas que de modo criativo, vivo e dinâmico, torne-se uma ferramenta pedagógica que norteie a ação educativa, permitindo aos atores envolvidos na educação escolar a vivência de uma educação verdadeiramente comprometida com a formação cidadã dos indivíduos.

Diante disso, é importante destacar a compreensão de que o PPP vai além a dimensão pedagógica, incorporando também a gestão financeira e administrativa, isto é, os recursos necessários à sua elaboração, estruturação, implantação e seu gerenciamento. Logo, a construção do projeto político-pedagógico implica na compreensão do desafio da transformação integral da escola, tanto no âmbito pedagógico, administrativo como em seu aspecto político.

2.2 A OPERACIONALIZAÇÃO DO PPP COMO FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO

Na concepção de Gadotti (2000), a educação é uma prática, sendo instrumento favorável ao processo de democratização da sociedade brasileira. Assim, para a construção da cidadania e a formação de sujeitos conscientes de sua importância social, é necessário idealizar e executar uma ação pedagógica que melhore o atendimento educacional no país.

DOI: 10.5281/zenodo.10561098

Nesse sentido, se faz indispensável a presença e a participação coletiva integral de profissionais, as famílias e a comunidade na construção do PPP, tal como disposto no art. 14 da LDB (BRASIL, 1996):

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:

I - Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;

II - Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

Com isso, é possível perceber que compartilhar a elaboração desse documento é condição indispensável para uma gestão democrática. Um ponto negativo é que muitos gestores interpretam o PPP apenas como uma simples formalidade a ser elaborada por solicitação legal, como exige a LDB e esse é um dos motivos que fazem com que este valioso documento ainda seja elaborado de forma mecânica, corrida e descontextualizada com os valores e anseios da comunidade escolar a qual se destina.

São muitas instituições que apenas copiam modelos previamente elaborados por outras escolas e depois de apresentado e aprovado, o engavetam.

O PPP não é um conjunto de planos e projetos de professores, muito menos um documento que trata das diretrizes pedagógicas da instituição educativa, mas sim um produto característico que reflete a realidade da escola, colocado em um contexto mais aberto que a influência e que pode ser por ela influenciado. (VEIGA, 1998, p.21)

Assim, é possível concluir que o PPP é um instrumento que possibilita clarear a ação pedagógica da escola de forma integral, que vai além da satisfação de um requisito formal, mas se constitui a partir da reflexividade contínua, na busca pelo direcionamento do processo educativo de forma intencional, a partir das vivências do presente.

Veiga (2007), ainda sobre PPP, aponta que:

É um instrumento de trabalho que mostra o que vai ser feito, quando, de que maneira, por quem, para chegar a que resultados. Além disso, explicita uma filosofia e harmoniza as diretrizes da educação nacional com a realidade da escola, traduzindo sua autonomia e definindo seu compromisso [...]. É a valorização da identidade da escola e um chamamento à responsabilidade dos agentes com as racionalidades interna e externa. Esta ideia implica a necessidade de uma relação contratual, isto é, o projeto deve ser aceito por todos os envolvidos, daí a

DOI: 10.5281/zenodo.10561098

importância de que seja elaborado participativa e democraticamente (VEIGA, 2007, p.110).

Nota-se, portanto, que o PPP deve ir além elaboração de planejamentos, configurando-se como a materialização da nossa criticidade e reflexividade enquanto educadores, de forma que assim possamos estar conscientes e favoráveis ao enfrentamento do desafio de sistematizar e vivenciar este projeto, a partir de um eixo que permita sua efetivação no contexto educacional. Destaca-se assim, a grandeza da necessidade de se construir coletivamente esse projeto, requerendo compromisso de todos os atores e sujeitos da ação educativa.

2.2.1 A dimensão política no PPP

Alguns autores optam pela nomenclatura de Projeto Pedagógico, considerando que nela já está inserida a dimensão política e assim a atual LDB o apresenta (ARANDA, 2001). Tais autores defendem que o Projeto Político-Pedagógico é político, uma vez que inclui a tomada de decisões coletivas acerca do direcionamento da instituição de educação, considerando que ação de educar é inerentemente política.

Nessa senda, Gadotti (2000) aponta que:

[...] não se constrói um projeto sem uma direção política, um norte, um rumo. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também político. O projeto pedagógico da escola é, por isso mesmo, sempre um processo inconcluso, uma etapa em direção a uma finalidade que permanece como horizonte da escola (GADOTTI, 2000, p. 49).

Para o autor não é possível dissociar a dimensão política das propostas pedagógicas, porque não são documentos neutros, mas se situam em um contexto histórico-social e político.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2013) também partilham dessa concepção ao apontar que as propostas pedagógicas das instituições devem se comprometer em cumprir “plenamente sua função sociopolítica e pedagógica oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humano e social”.

Buscar uma ação pedagógica inovadora e qualitativa associa-se à elaboração e efetivação de um Projeto Pedagógico que consiga organizar, legitimar e identificar o fazer

DOI: 10.5281/zenodo.10561098

educativo, ou seja, um projeto que se vincula a uma gestão democrática porque envolve todos os atores da comunidade escolar. Barbosa e Horn (2008) esclarecem que:

[...] entender a proposta pedagógica como um instrumento que responda às necessidades sociais da comunidade onde se insere e, a partir disso, desvelar o “para que” e “para quem” se ensina. Ter a clareza quanto ao papel que a escola assume diante de sua comunidade leva-nos a explicitar que princípios nortearão este documento. Portanto, o caráter reflexivo e dialógico deverá guiar a construção deste documento (BARBOSA e HORN, 2008, p. 44).

O projeto pedagógico sendo o direcionador, elaborado mediante a participação coletiva de seus membros, resultado do comprometimento com a comunidade deve considerar a finalidade e o alvo do ensino, e assim assumir caráter transformador diante da sociedade.

A escola enquanto espaço privilegiado de desenvolvimento e de construção da cidadania, necessita fundamentar-se a partir de um projeto capaz de garantir com efetividade a transformação social, buscando formar cidadãos críticos e reflexivos. É nesse aspecto que o PPP se destaca, uma vez que direciona a ação pedagógica e se torna um verdadeiro guia capaz de auxiliar na efetividade da qualidade do ensino.

Veiga (2009) aponta que o PPP norteia, direciona e, nisso, se constitui como ação intencional, apoiando-se em compromisso estabelecido na coletividade. A autora ainda afirma que o PPP é um ato político, pois requer comprometimento com a formação de indivíduos participativos e responsáveis, capazes de transformar a realidade social na qual se inserem. Todavia, para o êxito deste projeto, é indispensável a participação de todos os atores envolvidos na ação educativo, buscando, mediante uma relação dialógica estabelecer metas, objetivos e caminhos a serem trilhados.

Percebe-se, assim, a partir da reflexão sobre a relevância e as funções do PPP, que tal documento deve se consolidar na dinâmica escolar, isto é, deve ser proposto mediante ações a serem desenvolvidas pela escola, objetivando uma educação verdadeiramente qualitativa e emancipadora.

Veiga (2009, p. 56) propõe que “(...) o projeto não se constitui na simples produção de um documento, mas na consolidação de um processo de ação-reflexão-ação, que exige o esforço conjunto e a vontade política do coletivo escolar.”, nisto, muitas escolas se equivocam ao elaborar um documento voltado para a satisfação das exigências determinadas por órgãos superiores. Isso fará com que esse documento tão rapidamente seja arquivado e esquecido,

DOI: 10.5281/zenodo.10561098

dificilmente sendo colocado em prática, perpetuando a burocracia em vez de promover uma vivência verdadeiramente política e intencional voltada para a melhoria e o desenvolvimento do contexto escolar em que foi elaborado.

Verifica-se, assim que o projeto político-pedagógico é mais que um mero burocrático documento, uma vez que nele se inserem as ações que devem ser propostas, executadas e vivenciadas por toda comunidade escolar. Nesse sentido, pode-se afirmar que o PPP se constitui como um instrumento democrático, que possibilita o desenvolvimento da cidadania e a formação da consciência crítica, contribuindo significativamente para a qualidade da educação.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PPP é um instrumento voltado a oferecer uma educação de qualidade, que vai possibilitar aos educandos compreender todas as relações sociais, organizando-os para construir as bases de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática para todos. É necessária a identificação das linhas gerais do Projeto, com o fundamento daquilo que se quer chegar e, assim, fazer escolhas e se preparar as ações para poder alcançar seus objetivos definidos em conjuntos no grau desejado, devendo ter um acompanhamento para poder se avaliar se a implementação do PPP está se desenvolvendo da forma correta.

Sendo o Projeto Político Pedagógico o plano central da escola, um instrumento teórico-metodológico que oferece mudança da realidade, sua implantação deverá permitir o encontro, a reflexão, a ação sobre a realidade da instituição escolar, um trabalho que exige todo o comprometimento de todos os envolvidos no processo educativo, como gestão, educadores e comunidade. Para que a escola se constitua como espaço efetivamente democrático, deve abrir-se para a participação comunitária, considerando que tais atores podem colaborar ativamente na elaboração e execução do PPP e demais ações escolares.

Para a organização desse documento é indispensável a ação de todos que integram funcionamento da escola, assim como os pais ou responsáveis dos alunos. Assim, torna-se evidente que é necessário agir conjuntamente, pois somente dessa forma será possível existir um bom funcionamento do cotidiano escolar. Selecionar uma metodologia pertinente à

DOI: 10.5281/zenodo.10561098

finalidade que se pretende alcançar é um pressuposto indispensável ao sucesso do PPP. A legitimidade e racionalidade do PPP está diretamente associada aos mecanismos adotados em sua construção.

É possível apontar diversos percursos na construção e implementação do PPP da escola. Há autores que consideram os princípios do planejamento dialógico e participativo e adotam como diretriz norteadora e elaboração de perguntas e questionamentos para problematizar a realidade, como método de trabalho na construção do PPP. Outrossim, verifica-se que o documento se reveste de grande significatividade enquanto instrumento de planejamento da ação educativa.

REFERÊNCIAS

ARANDA, M. A. M. **Projeto Pedagógico e Plano de Desenvolvimento da Escola: buscando a distinção**, 2001. 78 f. TCC (Especialização). Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Dourados: CEUD/UFMS, 2001.

BARBOSA, M. C. S. e HORN, M. da G. **Projetos pedagógicos na educação infantil**. Porto Alegre: Artmed, 2008.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Senado Federal, 1988.

_____, Congresso Nacional. **Lei de diretrizes e bases da educação nacional – Lei N.º 9394/96**. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1996.

_____. **Diretrizes curriculares nacionais da educação básica**. Brasília, DF: MEC, 2013.

FREITAS, M. E. **Cultura organizacional: formação, tipologias e impacto**. São Paulo: Makron Books, 1991.

FREITAS, L. C. *et al.* **Dialética da inclusão e exclusão: por uma qualidade negociada e emancipadora nas escolas**. In: GERALDI, C.M.G; RIOLFI, C.R; GARCIA, M. F. **Escola Viva: elementos para a construção de uma educação de qualidade social**. Campinas: Mercado das Letras, 2004.

GADOTTI, M. **Perspectivas atuais da educação**. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.

LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J.F; TOSCHI. **Educação escolar: política, estrutura e organização**. 2. Ed. São Paulo: Cortez, 2005.

DOI: 10.5281/zenodo.10561098

MEDEL, C. R.M. A. **Projeto Político-Pedagógico: construção e implementação na escola.** Campinas: Autores Associados, 2008.

SAVIANNI, D. **Escola e Democracia.** São Paulo: Cortez Autores Associados, 1983.

SOUSA, J.V. Avanços e recuos na implantação do projeto político-pedagógico em rede de ensino. In: RESENDE, L. M. G; VEIGA, I. P. A. (orgs.). **Escola: espaço do projeto político-pedagógico.** Campinas: Papirus, 1998.

VEIGA, I. P. A. (Org). **Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível.** 26. ed. Campinas, SP: Papirus, 2009.

_____. **Projeto político-pedagógico da escola: uma construção coletiva, in:** Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. Ed Cortez, 1998.

_____. **Escola: espaço do projeto político-pedagógico.** 4 ed. Campinas: Papirus, 1998.

_____. **Projeto Político-Pedagógico e gestão democrática: Novos marcos para a educação de qualidade.** Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 3, n. 4, p. 163-171, jan./jun. 2009.